

**МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ
ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ COCRFEMNNI****MICROSTRUCTURAL STUDIES AND ELEMENTAL COMPOSITION OF
HIGH-ENTROPY ALLOYS BASED ON COCRFEMNNI****ШУБЕРТ АННА ВЛАДИСЛАВОВНА,***Сибирский государственный индустриальный университет.***КОНОВАЛОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,***проректор по научной и инновационной деятельности,**доктор технических наук,**Сибирский государственный индустриальный университет.***SHUBERT ANNA VLADISLAVOVNA,***Siberian State Industrial University.***KONOVALOV SERGEY VALERIEVICH,***Vice-Rector for Research and Innovation,**Doctor of Engineering Sciences,**Siberian State Industrial University.*

В данной работе исследованы два высокоэнтروпийных сплава ВЭС на основе системы CoCrFeMnNi: Co₂₀Cr₂₀Fe₅Mn₃₅Ni₂₀ и Co₂₀Cr₂₀Fe₃₅Mn₅Ni₂₀. Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) использовалась для анализа микроструктуры и элементного состава сплавов. Представлены результаты элементного картирования каждого из рассматриваемых образцов. Представлена сравнительная характеристика сплавов. Сделан вывод о важности дальнейшего дифференциального термического анализа (ДТА) для дальнейшего изучения термических особенностей и подтверждения эксплуатационных характеристик сплавов.

In this paper, two high-entropy WPP alloys based on the CoCrFeMnNi system are studied: Co₂₀Cr₂₀Fe₅Mn₃₅Ni₂₀ and Co₂₀Cr₂₀Fe₃₅Mn₅Ni₂₀. Scanning electron microscopy (SEM) was used to analyze the microstructure and elemental composition of alloys. The results of elemental mapping of each of the considered samples are presented. A comparative characteristic of the alloys is presented. The conclusion is made about the importance of further differential thermal analysis (DTA) for further study of thermal features and confirmation of the performance characteristics of alloys.

Ключевые слова: *высокоэнтропийные сплавы, микроструктура, сканирующая электронная микроскопия, элементный состав.*

Key words: *high-entropy alloys, microstructure, scanning electron microscopy, elemental composition.*

Одной из ключевых задач современного материаловедения является разработка и исследование новых высокоэнтропийных сплавов (ВЭС), обладающих комплексом необходимых физико-механических, магнитных и эксплуатационных характеристик. Высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) – это класс материалов, состоящих из пяти и более элементов в равных или близких концентрациях [1-2].

На сегодняшний день оценка количества потенциальных химических составов высокоэнтروпийных сплавов (ВЭС) представляет собой сложную задачу. Каждая новая комбинация элементов создает уникальные свойства и структуры, что приводит к огромному числу возможных составов. Кроме того, следует отметить, что с увеличением числа используемых элементов в сплаве возрастает их взаимная растворимость. Это означает, что элементы легче образуют однородные смеси, что повышает вероятность формирования однофазных твердых растворов [3].

Одним из наиболее тщательно изученных высокоэнтропийных сплавов является сплав с составом CoCrFeNiMn, который также известен как сплав Кантора [4-5]. Этот сплав привлекает внимание исследователей благодаря своим уникальным свойствам. Он демонстрирует выдающуюся пластичность, которая сохраняется как при высоких температурах, так и при криогенных условиях. Это делает его перспективным материалом для применения в различных отраслях, где требуется высокая стойкость к деформациям [6].

Сплавы на основе CoCrFeNiMn имеют значительный потенциал как конструкционные материалы благодаря своим уникальным свойствам. Однако для их успешного применения необходимо преодолеть существующие ограничения, связанные с прочностью и обработкой. Исследования в этой области продолжаются, и дальнейшие разработки могут привести к созданию более эффективных и высокопрочных сплавов для различных применений.

В настоящем исследовании рассмотрены два ВЭС на основе системы CoCrFeMnNi с различным составом: Co₂₀Cr₂₀Fe₅Mn₃₅Ni₂₀ и Co₂₀Cr₂₀Fe₃₅Mn₅Ni₂₀. Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) использовалась для анализа микроструктуры этих сплавов и выявления различий в их элементном составе и распределении фаз. Исследование направлено на выявление влияния изменения состава на микроструктуру и свойства высокоэнтропийных сплавов. Полученные данные позволят лучше понять, как варьирование содержания компонентов влияет на внутреннюю структуру и поведенческие характеристики ВЭС, что важно для их дальнейшего применения.

Для исследования высокоэнтропийных сплавов Co₂₀Cr₂₀Fe₅Mn₃₅Ni₂₀ и Co₂₀Cr₂₀Fe₃₅Mn₅Ni₂₀ с использованием сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) образцы были тщательно подготовлены. Сначала они прошли шлифовку с использованием абразивных дисков разной зернистости для получения гладкой и ровной поверхности. Затем образцы были полированы до зеркального блеска, что позволило удалить микроскопические дефекты и улучшить резкость изображений. После полировки образцы подверглись окислению для создания защитного слоя и улучшения контраста в изображениях.

Микроструктуру сплава Co₂₀Cr₂₀Fe₅Mn₃₅Ni₂₀ можно увидеть на рис. 1. Она характеризуется крупнозернистой структурой с выраженными границами зерен. В сплаве также выявлено 18 пор крупного размера.

Рис. 1. Электронное изображение Co₂₀Cr₂₀Fe₅Mn₃₅Ni₂₀

Микроструктуру сплава $\text{Co}_{20}\text{Cr}_{20}\text{Fe}_{35}\text{Mn}_{5}\text{Ni}_{20}$, который характеризуется мелкозернистой структурой с равномерным распределением железа по всему объему зерен, можно увидеть на рис. 2. Отсутствие значительной сегрегации элементов указывает на более однородный состав сплава. В сплаве также выявлено 12 пор маленького диаметра.

Рис. 2. Электронное изображение $\text{Co}_{20}\text{Cr}_{20}\text{Fe}_{35}\text{Mn}_{5}\text{Ni}_{20}$

Микроструктура сплава $\text{Co}_{20}\text{Cr}_{20}\text{Fe}_{35}\text{Mn}_{5}\text{Ni}_{20}$ демонстрирует преобладание марганца, что можно наглядно проиллюстрировать с помощью фотографий, полученных в результате элементного картирования на рис. 3. Эти изображения представляют собой детализированные визуализации распределения различных элементов в микроструктуре сплава, позволяя исследователям увидеть, как марганец и другие компоненты расположены в материале. Фотографии, полученные с помощью современных методов элементного картирования, обеспечивают наглядный результат, который помогает лучше понять взаимодействие и распределение элементов в сплаве.

Рис. 3. Результаты элементного картирования $\text{Co}_{20}\text{Cr}_{20}\text{Fe}_{35}\text{Mn}_{5}\text{Ni}_{20}$

Кроме того, результаты анализа процентного содержания элементов подтверждают информацию, полученную из визуальных данных. Этот анализ предоставляет точные количественные данные о содержании каждого элемента в сплаве, включая марганец, с высокой степенью точности – вплоть до сотых долей процента. Такой уровень детализации позволяет не только точно оценить состав сплава, но и выявить его потенциальные свойства и характеристики. Результаты процентного анализа сплава $\text{Co}_{20}\text{Cr}_{20}\text{Fe}_{35}\text{Mn}_5\text{Ni}_{20}$ представлены в табл. 1.

Таблица 1. Процентное содержание элементов сплава $\text{Co}_{20}\text{Cr}_{20}\text{Fe}_{35}\text{Mn}_5\text{Ni}_{20}$

Элемент	Вес %	Атом %
Cr	19.77	21.21
Mn	35.64	36.19
Fe	5.99	5.98
Co	21.30	20.16
Ni	17.31	16.45
Всего	100.00	100.00

Микроструктура сплава $\text{Co}_{20}\text{Cr}_{20}\text{Fe}_{35}\text{Mn}_5\text{Ni}_{20}$ характеризуется преобладанием железа, что наглядно подтверждается элементным картированием на рис. 4 и процентным содержанием элементов. На элементных картах отчетливо видно, что железо распределено равномерно по всему объему сплава, что свидетельствует о его однородности.

Рис. 4. Результаты элементного картирования $20\text{Cr}_{20}\text{Fe}_{35}\text{Mn}_5\text{Ni}_{20}$

Процентный анализ химического состава сплава в табл. 2 подтвердил визуально наблюдаемое преобладание железа, что было четко зафиксировано на photographs, полученных в результате элементного картирования. Данные, полученные в ходе количественного анализа, продемонстрировали значительное содержание железа по сравнению с другими элементами, что согласуется с наблюдениями, сделанными на основе визуализации.

Таблица 2. Процентное содержание элементов сплава Co₂₀Cr₂₀Fe₃₅Mn₅Ni₂₀

Элемент	Вес %	Сигма вес %	Атом %
Si	0.10	0.02	0.21
Cr	18.76	0.04	20.24
Mn	7.87	0.04	8.04
Fe	32.08	0.06	32.23
Co	19.98	0.05	19.02
Ni	21.20	0.06	20.26
Всего	100.00		100.00

Таким образом, исследование микроструктуры и элементного состава двух высокоэнтропийных сплавов Co₂₀Cr₂₀Fe₅Mn₃₅Ni₂₀ и Co₂₀Cr₂₀Fe₃₅Mn₅Ni₂₀ показало, что Co₂₀Cr₂₀Fe₅Mn₃₅Ni₂₀ обладает крупнозернистой структурой с выраженными границами зерен и 18 крупными порами, преобладающим марганцем (35.64%), и демонстрирует высокую пластичность и термостойкость. В то время как Co₂₀Cr₂₀Fe₃₅Mn₅Ni₂₀ имеет мелкозернистую структуру с равномерным распределением железа (32.08%), меньшее количество пор (12) с меньшим диаметром, и характеризуется высокой прочностью и низким коэффициентом термического расширения.

Таблица 3. Сравнительная характеристика сплавов

Сплав	Преобладающий элемент	Количество пор	Размер пор	Свойства
Co ₂₀ Cr ₂₀ Fe ₅ Mn ₃₅ Ni ₂₀	Mn	18	Крупный	Высокая пластичность, высокая термостойкость
Co ₂₀ Cr ₂₀ Fe ₃₅ Mn ₅ Ni ₂₀	Fe	12	Маленький	Высокая прочность, низкий коэффициент термического расширения

В качестве следующего шага планируется проведение дифференциального термического анализа (ДТА). Этот метод позволит определить термические особенности сплавов, такие как температуры плавления, точку начала и окончания фазовых переходов, а также теплоту фазовых переходов. Полученные данные помогут более глубоко понять термическое поведение сплавов и подтвердить их эксплуатационные характеристики.

Исследование выполнено за счет средств ФГБОУ ВО «СибГИУ», договор № 165/2024/НиИДот «29» мая 2024 г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Yeh J.-W. Alloy Design Strategies and Future Trends in High-Entropy Alloys // JOM. 2013. Vol. 65. pp. 1759-1771.
2. George E.P., Raabe D., Ritchie R.O. Highentropy alloys // Nat. Rev. Mater. 2019. Vol. 4. pp. 515-534.
3. Рогачев А.С. Структура, стабильность и свойства высокоэнтропийных сплавов // Физика металлов и металловедение. 2020. Т. 121. № 8. С. 807-841.
4. Cantor B. Multicomponent high-entropy Cantor alloys // Progress in Materials Science. 2021. Vol. 120. pp. 1-36.

5. Mridha S. Nanomechanical behavior of CoCrFeMnNi high-entropy alloy / S. Mridha, S. Das, S. Aouadi, S. Mukherjee, R.S. Mishra // JOM Journal of the Minerals Metals and Materials Society. 2015. Vol. 67. I. 10. pp. 2296-2302.

6. Zaddach A.J., Scattergood R.O., Koch C.C. Tensile properties of low-stacking fault energy high-entropy alloys // Materials Science and Engineering. 2015. Vol. 636. pp. 373-378.

© Шуберт А.В., Коновалов С.В., 2024.